

BIOLOGICAL SCIENCES

SOIL ASSESSMENT AND AGRO-ECOLOGICAL CONDITIONS OF THE ECONOMIC REGIONS OF AZERBAIJAN

Garib Mammadov,

Advisor to the President of the National Academy of Sciences of Azerbaijan. Academician, professor

Divankhan Ahadov,

Candidate of Agricultural Sciences, Leading Researcher Institute Soil Science and Agrochemistry.

Sara Mammadova

Doctor of biological, professor. Senior Researcher, Institute of Soil Science and Agrochemistry

ОЦЕНКА ПОЧВ И АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ АЗЕРБАЙДЖАНА

Гариб Мамедов

Профессор, Советник Президента НАН Азербайджана, Академик

Диванхан Ахадов

Кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник Института Почвоведения и Агротехники

Sara Mammadova

Доктор биологических, профессор. старший научный сотрудник Института Почвоведения и Агротехники

Abstract

31 types and 55 subtypes of soil are spread over the territory of 14 economic districts of Azerbaijan. Thanks to the variegated background of the territory, comfortable agro-ecological conditions were formed. The wealth of fauna, flora, numerous river basins and climatic conditions of the territory ensured the process of soil formation and agroecological situations.

Аннотация

На территории 14 экономических районов Азербайджана распространена 31 типов и 55 подтипов почвы. Благодаря пестрого фона территории образовался удобные агроэкологические условия. Богатство фауны, флоры, многочисленные бассейны рек и климатические условия территории обеспечивал процесса почвообразования и агроэкологические ситуации.

Keywords: economic region, soil, agro ecological, flora, fauna, agriculture, fertility

Ключевые слова: экономический район, почва, агроэкология, фауна, флора, сельское хозяйства, плодородия

Несмотря на то, что Азербайджан считается одним из малоземных стран, почвенный и растительный покров ее территории очень пестрый. По мнению некоторых исследователей мира, здесь находятся 9 из 11 климатических зон мира. Некоторые климатологи и географы считают, что в Азербайджане всего 3 климатические зоны. По вертикальному расположению климатических зон из высокогорной зоны до пустынных и полупустынных зон распространены все типы и подтипы почв. В Азербайджане выделен 31 почвенных типов и 55 подтипов и их 1629 разновидности (Г.А.Алиев, 1964, В.Р. Волобуев, 1973, Р.В.Ковалев, 1966, М.Э.Салаев, 1966, Ш.Г.Гасанов, 1978, Q.Ş.Məmmədov, 2002, 2007. М.П.Бабаев, 1984, Б.И.Гасанов, 1957, М.Р.Бабаев, V.H.Nəşənov, Ç.M.Səfərova, S.M.Hüseynova. 2011, Э.Ф.Шерифов, 1984).

Указом (№1396 от 3 июля 2021 года) Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева территория страны разделена на 14 экономических районов. В формировании экономических районов учитываются региональные, почвенно-климатические, агроэкологические условия, интеграция инфраструктур, местная уникальность, сочетаемость сельскохозяйственного производства и другие факторы. Направлением наших исследований являются систематические оценки почвенного покрова и агроэкологических условий по экономическим районам. Во всех экономических районах страны преобладают каштановые (1,36 млн га), пойменные аллювиально-луговые (1,11 млн га), бурые (0,9 млн га) и серо-бурые (0,85 млн га) почвы. Горные земли, которые расположены в высокогорьях, горах и предгорьях территории Азербайджана, составляют 31,3% всего земельного фонда (3,0 млн. га). Горные почвы сформировались на

Большом и Малом Кавказе и в Талыше. Горные почвы в основном распространены на территории Восточно-Зангезурского, Карабахского, Гянджа-Дашкесанского, Шеки-Загатальского, Губа-Хачмазского и Лянкяранско-Астаринского экономических районов (табл. 1).

Наличие в Азербайджане крупных водных бассейнов создало условия для формирования и распространения вдоль этих рек аллювиально-луговых почв. Вокруг рек Араз, Кура, Арпачай, Самурчай, Гильгильчай, Катехчай, Мухаччай, Гошгар, Гаргар, Тартарчай, Гекари, Баргушад, Вилаш и их притоков пойменные аллювиально-луговые и лугово-лесные (тугай) занимают большие площади, и эти земли используются в сельском хозяйстве, который имеет более плодородные условия для выращивания разных растений. Такие земли формировались в основном на территориях Губа-Хачмазского, Шеки-Загатальского, Горно-Ширванского, Центрально-Аранского, Миль-Муганского и Карабахского экономических районов (табл. 4).

Сотрудниками отдела Агроэкологии и бонитирока почв Института почвоведения и агрохимии под руководством академика Г.Ш.Мамедова была составлена интерактивная электронная почвенная карта Азербайджана в масштабе 1:100 000 на основе современных ГИС-технологии, учитывая пластики земли. Оценка почв Азербайджана, в том числе почв отдельных экономических районов, по-

казывает, что наиболее качественными почвами являются горные черноземы выщелоченные и карбонатные (100 баллов), горно-черноземные типичные (98 баллов), горно-луговые дерновые (89 баллов), псевдоподзолисто-глеевые желтоземы (94 балла), горно-лесные дерновые и горно-лесные бурые типичные (87 баллов). Основная бонитетная шкала почв страны разработана академиком Г.Ш.Мамедовым (2003 г.). Кроме того, Г.Ш.Мамедовым (2003) были разработаны основные бонитетные шкалы 5 физико-географических областей, а также почвы отдельных административных районов. Высококачественные почвы составляют 20,1% (1,73 млн га) от всего земельного фонда (табл. 1). В таблице № 1 впервые по результатам почвенных анализов последних лет в камеральных условиях составлена основная бонитетная шкала почв экономических районов страны. Среди почв самого высокого качества в отдельных экономических районах и оцененных в 100 баллов по основной бонитетной шкале, выщелоченные и типичные горные черноземы в Абшерон-Хызы и Газах-Товузских районах, горно-луговые дерновые в Губа-Хачмаз и Карабахе, горно-черноземные карбонатные в Шеки-Загатальской и Горно-Ширванской, Центрально-Аранской и Миль-Муганской пойменные и карбонатные лугово-лесные (тугайные) почвы. В указанных экономических районах на этих почвах выращивают основные сельскохозяйственные культуры (табл. 2, 3 и 4)

Таблица 1

Площади и балл бонитета почв Азербайджана

№ п/п	Типы и подтипы почв	Площадь, га	Баллы
1	Горно-луговые примитивные и торфянистые	204.565	<20
2	Горно-луговые дерновые	267.070	89
3	Горные чернозем	18.156	98
4	Горно-луговые чернозем	60412	90
5	Горный чернозем выщелоченные и типичны	66.962	100
6	Горный чернозем карбонатные	49.584	86
7	Горные лугово- степные	62.876	72
8	Горнолесные олуговелые	84.932	87
9	Горно-лесные бурые карбонатные и дерновые	19.806	76
10	Горно-лесные бурые типичные	353.026	87
11	Горно-лесные бурые остаточнокарбонатные и частично остепненные	150.828	76
12	Горно-лесные желтозем	21.505	68
13	Горно-лесные желтоземные типичные	4.661	65
14	Горно-лесные желтоземные псевдоподзоленные	29.482	79
15	Горно-лесные коричневые типичные	278.153	85
16	Горно-лесные коричневые карбонатные и частично остепненные	241.436	69
17	Горно-лесные коричневые выщелоченные	311.932	84
18	Горные каштановые темные и обыкновенные	412.954	65
19	Горно каштановые частично перегнойно-сульфатные (газвий) и непольноразвитые	232.233	59
20	Горные серо-коричневые горные типичные	53.874	63
21	Горные серо-коричневые светлые	82.074	45
22	Серо-коричневые темные и обыкновенные	265.634	69
23	Лугово-коричневые типичные и карбонатные	69.168	85
24	Серовидные и серобурые частично засоленные и солонцеватые	343.314	62
25	Светло-каштановые частично засоленные	280.846	53
26	Каштановые темные и обыкновенные	389.523	80
27	Каштановые перегнойно-сульфатные (гажевы)	41.638	61

28	Желтоземы псевдоподзолевые	28.570	78
29	Желтоземы глеевые псевдоподзоленные	25.631	94
30	Лугово-сероземные	547.470	79
31	Сероземы типичные	108.377	66
32	Сероземы темные	95.321	82
33	Сероземы светлые и примитивные	230.642	44
34	Лугово-сероземные вфсокогумусные	187.835	79
35	Лугово-сероземные средне и малогумусные	277.303	68
36	Лугово-лесные выщелочные и карбонатные (тугай)	290.756	75
37	Луго-каштановые и каштаново-луговые	96.697	56
38	Луго-болотные и болонные	231.302	71
39	Пойменный аллювиально-луговые	1.075.946	63
40	Солончаки (аллювиальный, деллювиальный и сорковый)	25.137	<20
41	Засоленные солончаки типичные	6.755	<20
42	Такыры и такыровидные почвы	11.843	<20
43	Голые скалы и поверхностные гилловыми породами	338.629	<10
44	Пески	91.492	<10
45	Речной бассейны с камнями чакылах	55.756	<10
46	Реки, озера, водохранилища и болота	533.371	<10
Всего:		8.655.481	70

При оценке естественного плодородия почвы как основные критерии взяты запасы гумуса, общего азота, общего фосфора и калия (т/га), суммы поглощенных оснований (катионы Ca^{2+} , Mg^{2+} , Na^{+} и H^{+}) количество в 100 г абсолютно сухой почвы в мг.экв в 0-20, 0-50 и 0-100 см слое почвы, который имеет близкие и хорошую корреляционную связь с биологической продуктивностью культурных сельскохозяйственных растений. Эти почвенные показатели, играют ключевую роль в формировании продуктивности всех возделываемых в Азербайджане сельскохозяйственных, кормовых культур на летних и зимних пастбищах. Кроме того, при оценке естественного плодородия некоторых почв в качестве критериев используют также количество азота, фосфора и калия, уровень реакции почвенной среды (рН), показатели обменной и гидролитической кислотности (Д.Р.Ахадов, 1979, 2022). Показатели реакции почвенной среды использованы при оценке горных желтоземных, псевдоподзолистых желтоземных, псевдоподзолисто-глеевых желтоземных, горно-бурых и горно-бурых почв в переходной стадии к желтоземам Ленкоранско-Астаринского экономического района. Исследователи обнаружили, что некоторые горные почвы, особенно находящиеся альпийской и субальпийской

зоне, мощность почвенного слоя и степень скелетной структуры играют большую роль при формировании урожайности сельскохозяйственных растений, были приняты исследователями в качестве критериев при оценке некоторых почв Карабахского, Восточно-Зангезурского, Гянджа-Дашкесанского, Губа-Хачмазского и Шеки-Загатальского экономических районов, особенно почвы находящиеся в высокогорных и среднегорных районах играет важную роль. Гранулометрический состав, степень засоления, карбонатность, уровень оглеения (Eh), уровень орошения, окультуренности и др. использовались в качестве поправочных коэффициентов при оценке открытой шкалы почв, т. е. наименьшей таксономической единицы почвы. Особую роль в формировании естественного плодородия почв Ширвано-Сальянского, Миль-Муганского, Центрально-Аранского экономических районов играет фактор орошения (В.Р.Волобуев, 1973, М.П.Бабаев, 1998). Эти земли формировались в основном на территориях Губа-Хачмазского, Шеки-Загатальского, Нагорно-Ширванского, Центрально-Аранского, Миль-Муганского и Карабахского экономических районов (табл. 4).

Площади и бонитетные баллы почвенных типов и подтипов, распространенный на территории экономических районов Азербайджанской Республики

№ п/п	Типы и подтипы почв	Площади, га	Бонитетные баллы
Бакинский экономический район (город Баку)			
1	Лугово-сероземные	38290	100
2	Сероземы светлые и примитивные	20959	72
3	Серовидные и серобурые частично засоленные и солонцеватые	84911	62
4	Солончаки (аллювиальный, деллювиальный и сорковый)	432	<10
5	Голые скалы и поверхностные гилловыми породами	12203	<10
6	Пески	31601	<10
Общий площадь и средневзвешенный балл почвы по экономическим районам:		188396	59
Абшерон-Хызынский(Абшеронский, Хызынский районы и город Сумгаит)			
1	Горно-луговые дерновые	3039	84
2	Горный чернозем выщелоченные и типичные	20553	100
3	Горно-лесные коричневые типичные	11153	82
4	Горно-лесные коричневые карбонатные и частично остепненные	4973	69
5	Горно каштановые частично перегнойно-сульфатные (гажый) и неполноразвитые	33839	59
6	Горно каштановые темные и обыкновенные	54888	65
7	Серо-коричневые темные и обыкновенные	3910	69
8	Серовидные и серобурые частично засоленные и солонцеватые	141874	61
9	Каштановые темные и обыкновенные	401	60
10	Светло-каштановые частично засоленные	20669	59
11	Сероземы светлые и примитивные	42085	45
12	Лугово-сероземные	10549	63
13	Пойменный аллювиально-луговые	23756	59
14	Солончаки (аллювиальный, деллювиальный и сорковый)	2049	<10
15	Пески	2715	<10
16	Такыры и такыровидные почвы	4171	<10
17	Голые скалы и поверхностные гилловыми породами	3781	<10
18	Реки, озера, водохранилище и болоты	11639	0
Общий площадь и средневзвешенный балл почвы по экономическим районам:		396044	62
Губа-Хачмазский экономический район (Хачмазский, Губинский, Гусарский, Сиазанский и Шабранский районы)			
1	Горно-луговые примитивные и торфянистые	47191	<20
2	Горно-луговые дерновые	59049	100
3	Горнолесные олуговелые	53030	94
4	Горный чернозем выщелоченные и типичные	7051	71
5	Горно-лесные бурые типичные	5632	98
6	Горно-лесные бурые остаточнокорбонатные и частично остепненные	20780	90
7	Горно-лесные бурые карбонатные и дерновые	7550	96
8	Горно-лесные коричневые выщелоченные	70168	94
9	Горно-лесные коричневые типичные	11944	95
10	Горно-лесные коричневые карбонатные и частично остепненные	25196	98
11	Горные серо-коричневые светлые	1936	51
12	Серо-коричневые темные и обыкновенные	83890	77
13	Лугово-коричневые типичные и карбонатные	1081	95
14	Каштановые темные и обыкновенные	58025	90
15	Светло-каштановые частично засоленные	2884	60
16	Лугово сероземные	6283	81
17	Серовидные и серобурые частично засоленные и солонцеватые	12664	47

18	Лугово-лесные выщелочные и карбонатные (тугай)	29944	71
19	Пойменный аллювиально-луговые	130386	71
20	Пески	4462	<10
21	Голые скалы и поверхностные гилловыми породами	53267	<10
22	Реки, озера, водохранилище и болоты	1364	0
Общий площадь и средневзвешенный балл почвы по экономическим районам:		693777	75
Шеки-Закатальский экономический район (Балаканский, Гахский, Габалинский, Огузский, Шекинский и Закатальский районы)			
1	Горно-лесные олуговелые	4204	85
2	Горно-луговые примитивные и торфянистые	29971	<10
3	Горные лугово дерновые	66553	89
4	Горные лугово степные	12644	85
5	Горный чернозем карбонатные	23461	100
6	Горный чернозем выщелоченные и типичные	7927	85
7	Горно-лесные бурые остаточнокорбонатные и частично остепненные	12062	76
8	Горно-лесные бурые типичные	163340	87
9	Горно-лесные коричневые типичные	6926	85
10	Горно-лесные коричневые выщелоченные	34934	84
11	Горно-лесные коричневые карбонатные и частично остепненные	3687	80
12	Горные каштановые темные и обыкновенные	5511	72
13	Горные серо-коричневые светлые	19046	63
14	Горно-каштановые частично перегнойно-сульфатные (гажевый) и неполноразвитые	8621	65
15	Лугово-коричневые типичные и карбонатные	44742	85
16	Серовидные и серобурые частично засоленные и солонцеватые	15736	42
17	Каштановые темные и обыкновенные	30601	77
18	Светло-каштановые частично засоленные	43522	80
19	Сероземы типичные	5351	63
20	Пойменный аллювиально-луговые	70923	63
21	Лугово-лесные выщелочные и карбонатные (тугай)	176746	75
22	Луго-болотные и болонные	6247	71
23	Голые скалы и поверхностные гилловыми породами	29150	<10
24	Речной бассейны с камнями чакылах	25874	<10
25	Реки, озера, водохранилище и болоты	34393	0
Общий площадь и средневзвешенный балл почвы по экономическим районам		882172	72
Горно-Ширванский экономический район (Ахсуйский, Исмаиллинский, Гобустанский и Шемахинский районы)			
1	Горно-луговые примитивные и торфянистые	9675	<20
2	Горно-луговые дерновые	19691	89
3	Горно-лесные бурые типичные	51800	89
4	Горно-лесные бурые остаточнокорбонатные и частично остепненные	275	76
5	Горно-лесные коричневые выщелоченный	30846	93
6	Горно-лесные коричневые типичные	28880	81
7	Горно-лесные коричневые карбонатные и частично остепненные	12750	79
8	Горный чернозем выщелоченные и типичные	13392	85
9	Горный чернозем карбонатные	8401	100
10	Горные серо-коричневые светлые	22393	51
11	Горные-каштановые темные и обыкновенные	107677	65
12	Горно каштановые частично перегнойно-сульфатные (гажевый) и неполноразвитые	42208	60
13	Лугово-коричневые типичные и карбонатные	23345	85
14	Каштановые темные и обыкновенные	29879	80
15	Светло-каштановые частично засоленные	10094	71
16	Каштановые перегнойно-сульфатные (гажевые)	14013	77

17	Серо-коричневые темные и обыкновенные	32097	83
18	Сероземы темные	31201	82
19	Сероземы светлые и примитивные	7669	49
20	Лугово-сероземные	14006	68
21	Лугово-сероземные средне и малогумусные-луговые	6567	79
22	Серовидные и серобурые частично засоленные и солонцеватые	1049	70
23	Лугово-лесные выщелочные и карбонатные (тугай)	17090	75
24	Пойменный аллювиально-луговые	48637	63
25	Голые скалы и поверхностные гилловыми породами	18600	<10
26	Реки, озера, водохранилище и болоты	15820	0
Общий площадь и средневзвешенный балл почвы по экономическим районам		618055	71
Центрально-Аранский экономический район (Агдашский, Гейчайский, Кюрдамирский, Уджарский, Евлахский, Зердабский районы и город Мингечевир)			
1	Горные серо-коричневые светлые	20132	77
2	Горные каштановые частично перегнойно-сульфатные (гажевый) и непольноразвитые	4289	68
3	Каштановые темные и обыкновенные	29037	80
4	Светло-каштановые частично засоленные	7580	73
5	Сероземы типичные	3389	76
6	Темносерый	8833	65
7	Сероземы светлые и примитивные	25587	66
8	Лугово-сероземные	61647	87
9	Лугово-сероземные высокогумусные	22006	88
10	Лугово-сероземные средне и малогумусные	75139	76
11	Серовидные и серобурые частично засоленные и солонцеватые	20538	51
12	Лугово-лесные выщелочные и карбонатные (тугай)	24124	100
13	Пойменный аллювиально-луговые	293702	69
14	Луго-болотные и болотные	27238	56
15	Речной бассейны с камнями чакылах	9331	<10
16	Голые скалы и поверхностные гилловыми породами	17286	<10
17	Реки, озера, водохранилище и болоты	13706	0
Общий площадь и средневзвешенный балл почвы по экономическим районам:		663564	70
Ширван-Сальянский экономический район (Биласуварский, Гаджигабулский, Нефтчалинский, Сальянский районы и город Ширван)			
1	Горные серо-коричневые светлые	3990	70
2	Горные каштановые темные и обыкновенные	3684	65
3	Темный и обыкновенный каштановые	27370	70
4	Светло-каштановые частично засоленные	15121	73
5	Каштановые перегнойно-сульфатные (гажевые)	1143	77
6	Сероземы темные	8375	69
7	Серо-коричневые темные и обыкновенные	458	76
8	Серозем типичные	21886	66
9	Сероземы светлые и примитивные	47726	54
10	Лугово-сероземные	124867	81
11	Лугово-сероземные высокогумусные	52700	100
12	Лугово-сероземные средне и малогумусные	111750	93
13	Серовидные и серобурые частично засоленные и солонцеватые	40428	47
14	Лугово-лесные выщелочные и карбонатные (тугай)	3271	75
15	Пойменный аллювиально-луговые	26529	63
16	Луго-болотные и болотные	28676	71
17	Солончаки (аллювиальный, деллювиальный и сорковый)	22595	<10
18	Засоленные солончакби типичные	6755	<10
19	Такыры и такыровидные почвы	7672	<10
20	Пески	52714	<10
21	Реки, озера, водохранилище и болоты	1008	0

Общий площадь и средневзвешенный балл почвы по экономическим районам:		608718	52
Миль-Муганский экономический район (Бейлаганский, Имишлинский, Саатлинский и Сабирабадский районы)			
1	Светло-каштановые частично засоленные	35819	64
2	Каштановые перегнойно-сульфатные (гажевые)	191	63
3	Сероземы темные	25486	100
4	Сероземы типичные	22831	80
5	Сероземы светлые и примитивные	7527	66
6	Лугово-сероземные	212901	83
7	Лугово-сероземные высокогумусные	28955	85
8	Лугово-сероземные средние и малогумусные	58774	83
9	Лугово-лесные выщелочные и карбонатные (тугай)	4271	100
10	Пойменный аллювиально-луговые	62593	77
11	Луго-болотные и болотные	86143	86
12	Солончаки (аллювиальный, деллювиальный и сорковый)	891	<10
13	Реки, озера, водохранилище и болоты	20715	0
Общий площадь и средневзвешенный балл почвы по экономическим районам:		567097	74
Гянджа-Дашкесанский экономический район (города Гянджа и Нафталан и Дашкесанский, Геранбойский, Гейгельский и Самухский районы)			
1	Горно-луговые примитивные и торфянистые	23491	<20
2	Горно-луговые дерновые	15650	89
3	Горный чернозем	4748	85
4	Горнолесные олуговелые	7243	87
5	Горно-лесные бурые типичные	65301	87
6	Горно-лесные коричневые выщелоченные	31770	84
7	Горно-лесные коричневые типичные	33809	85
8	Горно-лесные коричневые карбонатные и частично остепненные	637	80
9	Горный чернозем выщелоченные и типичные	4030	100
10	Горный чернозем карбонатные	252	85
11	Горные серо-коричневые светлые	1287	75
12	Горно-каштановые частично перегнойно-сульфатные (гажевые) и непольноразвитые	23526	59
13	Каштановые темные и обыкновенные	42065	84
14	Светло-каштановые частично засоленные	30572	53
15	Каштановые перегнойно-сульфатные (гажевые)	2875	53
16	Луго-каштановые и каштаново-луговые	14538	56
17	Серо-коричневые темные и обыкновенные	56085	91
18	Сероземы темные	4423	66
19	Сероземы типичные	11678	60
20	Сероземы светлые и примитивные	12924	54
21	Лугово-сероземные высокогумусные	1991	79
22	Серовидные и серобурые частично засоленные и солонцеватые	8621	42
23	Лугово-лесные выщелочные и карбонатные (тугай)	3106	75
24	Пойменный аллювиально-луговые	77664	75
25	Голые скалы и поверхностные гилловыми породами	16190	<10
26	Реки, озера, водохранилище и болоты	14667	0
Общий площадь и средневзвешенный балл почвы по экономическим районам:		509123	78
Газах-Тавузский экономический район (Агстафинский, Гедабейкский, Газахский, Шамкирский и Тавузский районы)			
1	Горно-луговые дерновые	6486	100
2	Горный чернозем	18156	93
3	Горный чернозем выщелоченные и типичные	14009	100
4	Горный чернозем карбонатные	10437	86
5	Горно-лесные бурые типичные	3914	78
6	Горно-лесные бурые остаточнокорбонатные и частично остепненные	37095	87

7	Горно-лесные коричневые выщелоченные	8553	83
8	Горно-лесные коричневые типичные	14869	88
9	Горно-лесные коричневые карбонатные и частично остепненные	40800	88
10	Горно-каштановые темный и обыкновенный	43545	65
11	Горно-каштановый частично перегнойно-сульфатный (гажевый) и неполноразвитые	34645	59
12	Типичные серокоричневые горные	53874	90
13	Темный и обыкновенный каштановые	78048	80
14	Светло-каштановые частично засоленные	114585	77
15	Луго-каштановые и каштаново-луговые	24073	56
16	Серовидные и серобурые частично засоленный и солонцеватые	17493	42
17	Лугово-лесные выщелочные и карбонатные (тугай)	18818	75
18	Пойменный аллювиально-луговые	90456	63
19	Реки, озера, водохранилище и болоты	74581	0
Общий площадь и средневзвешенный балл почвы по экономическим районам:		704437	82
Карабахский эконий район Агджабединский, Агдамский, Бардинский, Физулинский, Ходжалинский, Ходжавендский, Шушинский, Тертерский районы и город Ханканди)			
Горно-луговые примитивные и торфянистые 67 20			
2	Горно-луговые дерновые	14931	100
3	Горно-луговые степные	23522	97
4	Горный чернозем карбонатные	7033	81
5	Горно-лесные бурые типичные	7114	90
6	Горно-лесные бурый карбонатный и дерновые	2124	88
7	Горно-лесные коричневые выщелоченный	42325	94
8	Горно-лесные коричневые типичные	62324	96
9	Горно-лесные коричневый карбонатные и частично остепненные	49443	98
10	Горные каштановые темные и обыкновенные	116903	73
11	Горно-каштановые частично перегнойно-сульфатные (гажевый) и неполноразвитые	28578	60
12	Серо-коричневые темные и обыкновенные	67981	88
13	Каштановые темные и обыкновенные	84372	90
14	Светло-каштановые частично засоленные	45196	60
15	Каштановые перегнойно-сульфатные (гажевые)	23416	59
16	Луго-каштановые и каштаново-луговые	56978	63
17	Сероземы темные	48204	92
18	Сероземы светлые и примитивные	16461	61
19	Лугово-сероземные	45089	88
20	Лугово-сероземные высокогумусные	59251	74
21	Лугово-сероземные средне и малогумусные	8003	70
22	Лугово-лесные выщелочные и карбонатные (тугай)	13386	84
23	Пойменный аллювиально-луговые	83876	71
24	Луго-болотные и болотные	3111	80
25	Голые скалы и поверхностные гилловыми породами	12871	<10
26	Реки, озера, водохранилище и болоты	104409	0
Общий площадь и средневзвешенный балл почвы по экономическим районам:		1026968	82
Восточно_Зангезурский экономический район (Джебраильский, Губадлинский, Кельбаджарский, Лачинский и Зангиланский районы)			
1	Горно-луговые примитивные и торфянистые	92102	<20
2	Горно-луговые дерновые	62192	89
3	Горно-луговое чернозем	60412	90
4	Горно-луговые степные	4933	72
5	Горно-лесные олуговелье	4716	92
6	Горно-лесные бурые типичные	55925	79
7	Горно-лесные бурые остаточнокорбонатные и частично остепненные	6213	87
8	Горно-лесные бурый карбонатные и дерновые	10132	82

9	Горно-лесные коричневые выщелоченные	52883	100
10	Горно-лесные коричневые типичные	61124	91
11	Горно-лесные коричневые карбонатные и частично остепненные	42989	93
12	Горно-каштановые темные и обыкновенные	41342	84
13	Горно-каштановые частично перегнойно-сульфатные (гажевые) и непольноразвитые	16573	53
14	Серо-коричневые темные и обыкновенные	79292	95
15	Луго-каштановые и каштаново-луговые	1108	56
16	Пойменный аллювиально-луговые	36625	63
17	Голые скалы и поверхностные гилловыми породами	11623	<10
Общий площадь и средневзвешенный балл почвы по экономическим районам:		640184	78
Ленкорань-Астаринский экономический район (Астаринский, Джалилабад-ский, Лерикский, Ленкоранский, Масаллинский и Ярдымлинский районы)			
1	Горно-луговые дерновые	10741	89
2	Горно-луговые степные	3913	70
3	Горно-лесные олуговелые	15739	88
4	Горно-лесные бурые остаточнокорбонатные и частично остепненные	74403	80
5	Горно-лесные желтоземы	21505	98
6	Горно-лесные желтоземы типичные	4661	100
7	Горно-лесные желтоземы псевдоподзоленные	29482	85
8	Горно-лесные коричневые выщелоченные	27128	84
9	Горно-лесные коричневые типичные	23930	69
10	Горно-лесные коричневые карбонатные и частично остепненные	953	84
11	Горные серо-коричневые светлые	13290	65
12	Каштановые темные и обыкновенные	9725	54
13	Желтоземы псевдоподзоленные	28570	74
14	Желтоземы глеевые псевдоподзоленные	25631	68
15	Серо-коричневые темные и обыкновенные	21213	69
16	Сероземы светлые и примитивные	5102	66
17	Лугово-сероземны	3509	68
18	Лугово-сероземные средне и малогумусные	8164	79
19	Луго-болотные и болотные	79887	72
20	Пойменный аллювиально-луговые	65429	63
21	Солончаки (аллювиальный, деллювиальный и сорковый)	61	<10
22	Голые скалы и поверхностные гилловыми породами	63305	<10
23	Пески	5034	<10
24	Реки, озера, водохранилище и болоты	65296	0
Общий площадь и средневзвешенный балл почвы по экономическим районам:		606671	68
Нахичеванский экономический район (г.Нахичевань,Бабекский, Джульфинский, Кенгерлинский, Ордабадский, Садаракский, Шахбузский, Шарурский районы)			
1	Горно-луговые примитивные и торфянистые	2068	<20
2	Горно-луговые дерновые	8738	100
3	Горно-луговые степные	17864	81
4	Горно-лесные коричневые выщелоченные	13325	94
5	Горно-лесные коричневые типичные	23194	95
6	Горно-лесные коричневые карбонатные и частично остепненные	60008	77
7	Горно-каштановые темные и обыкновенные	39404	67
8	Горно-каштановые частично перегнойно-сульфатные (гажевые) и непольноразвитые	39954	12
9	Сероземы типичные	43242	71
10	Сероземы светлые и примитивные	44602	61
11	Лугово-сероземные	30329	87
12	Лугово-сероземные высокогумусные	22932	81
13	Лугово-сероземные средне и малогумусные	8906	88
14	Пойменный аллювиально-луговые	65370	71

15	Засоленные солончаки типичные	6695	<10
16	Речной бассейны с камнями чакылах	20551	<10
17	Голые скалы и поверхностные гилowymi породами	66847	<10
18	Реки, озера, водохранилище и болоты	36246	0
Общий площадь и средневзвешенный балл почвы по экономическим районам:		550275	61
Земли под реках, озерах, водохранилищах и болоты		379051	0
Общий площадь и средневзвешенный балл почвы по страны:		8655481	70

Особое внимание при оценке свойств плодородия почвы следует уделить трем моментам. Увеличение показателей некоторых свойств почвы (запасов гумуса, азота, фосфора, калия, мощности пахотного слоя и количества поглощенных оснований) стимулирует рост плодородия и урожайности растений. В соответствии с увеличением этих показателей бонитетные баллы должны быть увеличены. Также имеются такие почвенные показатели (ухудшение гранулометрического состава и количества солей), чрезмерное их увеличение приводит к снижению плодородия и урожайности возделываемых сельскохозяйственных культур. В это время прирост этих показателей приводит к снижению баллов бонитета пропорционально. Некоторые почвенные показатели есть, который их оптимальный уровень (реакции почвенной среды и карбонатности) определяет плодородие почв и урожайности сельхоз и естественных культур). Уменьшения и увеличения от оптимального показателя одинаково и отрицательно сказываются на снижении плодородия и урожайности растений. Отклонение от оптимального показателя приводит к снижению балла бонитета. Такой подход впервые применен при оценке почв влажных субтропиков Азербайджана (Д.Р. Ахадов, 1979, 2022).

Наличие в Азербайджане крупных водных бассейнов создало условия для формирования и распространения вдоль этих рек аллювиально-луговых почв (Таблица 4). Бассейне рек Араз, Кура, Арпачай, Самурчай, Гильгильчай, Катехчай, Мухаччай, Гошгар, Гаргар, Тартарчай, Гекари, Баргушад, Вилаш и их притоков пойменный аллювиально-луговые и лугово-лесные (тугай) занимают большие площади, и эти земли используются в сельском хозяйстве, имеет более плодородные условия для посадки растений.

Экологические условия территорий экономических районов разнообразны, как и почвы. Всего 9

климатических зон. Происходит смена холодного альпийского и субальпийского климатического пояса Восточно-Зангезурского, Губа-Хачмазского экономических районов на жаркий и сухой климат в сухих пустынях и полупустынях Ширвано-Сальянского, Центрально-Аранского и Миль-Муганского экономических районов. Если среднегодовая температура воздуха в высокогорной зоне составляет 10,7°C в Восточном Зангезуре и 11,0°C в Губа-Хачмазе, то в Центральном Аране она составляет 14,9°C, а в Ширван-Сальяне, расположенном на равнинах и равнинах, 14,4°C. делает. Температура поверхности почвы составляет 17,8°C в Ширван-Шеки и 18°C в Миль-Мугане, а в Восточном Зангезуре она снижается до 12,3°C. Абсолютная среднегодовая минимальная температура воздуха составляет 8,6°C в Центральном Аране, 9,2°C в Ширван-Сальяне, абсолютная среднегодовая максимальная температура составляет 41,6°C в Центральном Аране и 41,8°C в Центральном Аране. Нижние пределы максимальной среднегодовой температуры наблюдаются в Восточном Зангезуре (36,8°C). Если во влажных субтропиках количество осадков составляет 800-1300 мм, то в Среднем Аране всего 190-230 мм. Годовое количество осадков в экономических районах Азербайджана также резко различается. Если этот показатель составляет 946 мм в Шеки-Загатале, 847 мм в Лянкяране-Астаре, 281 мм в Ширван-Сальяне и 247 мм в Баку. В целом, наибольшее количество осадков в Азербайджане выпадает на территории Астаринского района (1300 мм), а наименьшее количество осадков выпадает на территории города Баку (247 мм). Наряду с осадками мы также сталкиваемся с контрастами испарения. Так, если годовая абсолютная среднегодовая испаряемость составляет 760 мм в Губа-Хачмазе и 796 мм в Шеки-Загатале, то эта цифра увеличивается до 1140 мм в Баку и 1128 мм в Нахчыване (табл. 4).

Исключительное значение в созревании и высокой урожайности сельскохозяйственных растений имеет величина эффективной температуры воздуха (сумма температур выше 10°C), а также тот факт, что участки засаживаются несколько раз в год. Центрально-Аранский (4606°C), Ширвано-Сальянский (4559°C) и Бакинский (4461°C) экономические районы с самой низкой среднегодовой температурой воздуха, имеют Восточный Зангезур (3615°C) и Газах-Товузу (3615°C).

Бассейны крупных и средних рек Кура, Араз, Вальвалачай, Баргушад, Гекари, Тартарчай, Арпачай, Карачай, Вилаш, Самур, Гирдиман, Демирапаранчай, Катехчай, Мазимчай, Болгарчай, Гошгарчай, Гаргарчай, Хачинчай и их многочисленные притоки, проходящие по территории экономических районов, сыграли важную роль в формировании пластичности рельефа. Благодаря почвенно-климатическим условиям флора и фауна Азербайджана отличается своим богатством.

В формировании агроэкологических условий, наряду с почвенно-климатическими элементами, важную роль играют также животный мир местно-

сти и произрастающие в естественных условиях деревья и кустарники, а также многолетние и однолетние травы и кормовые растения (табл. 4). Богатейшая фауна Азербайджана встречается на территории Восточно-Зангезурского, Карабахского, Гянджа-Дашкасанского, Губа-Хачмазского и Шеки-Закатальского экономических районов. Помимо диких животных, в этих районах обитают такие дикие животные, как бурый медведь, рысь, волк, лиса, шакал, газель, косуля, кабан, барсук, горный козел, белка и кролик. Из птиц на территории экономического района встречаются орлы, в высокогорной зоне соколы, а также совы, дрозды, фазаны, куропатки, щегол, мурад, золотая утка, золотой гусь, белый гриф, тетерев, султанская птица, и т. д. в нижних частях. встречается. По животноводству Бакинский, Абшерон-Хызинский, Центрально-Аранский, Миль-Муганский, Ширвано-Сальянский экономические районы очень бедны. Хотя животный мир в этих краях беден, он богат разнообразными птицами, в основном промысловыми. Среди них крачка, куропатка, фазан, золотая утка, золотой гусь, дрозд, черный дрозд, чайка, ржанка и др. можно показать.

Таблица 4

Водные бассейны, горные вершины, фауна, флоры и выращиваемые сельхоз культуры по экономическим районам Азербайджана

Экономические районы	Входящий район и города	Водоснабжающий бассейн	Основные горные вершины	Распространены естественные деревья и кустарники	Распространенный травы и кормовые биопеллеты	Фауны	Выращиваемые сельхоз культуры
Бакинск	Город Баку	Каспийский море, озера Белой-Шорь, Самур-Апшеронский канал		Тутовник, клен, сосна, виноград, лещ, тамариск, пшеница	Поплы, соевая соевая, тельная, клевер, соевая, горная солодка голая, кле-вер жесткая, кастер береговой, темофея степная	Заяц, еж, кролик, черепаха, англопона европейской, бурый медведь, рис, енот, лиса, белка, волк, фазан, тушкан, перелет, козодой, орел, куроногата, дрозд, чайка	Оливка, лещ, шафран, миндаль, пшеница, ополсбахчевый, клевер, виноград, гранат, роза, хна, басма
Абшерон-Хызынский	Город Сумгаит, Апшеронский и Хызынский районы	Каспийское море, реки Сумгаит, Джейрабган, Шираат, Самур-Апшеронский канал, Джейрабганский влд.		Тутовник, клен, сосна, виноград, пшеница, лещ, тамариск	Поплы, соевая, соевая, мясистая, соевая горная, солодка голая, клевер жесткий, с кастер береговой, темофея степная, мята	Заяц, еж, кролик, черепаха, англопона европейской, бурый медведь, рис, енот, лиса, белка, волк, фазан, тушкан, перелет, козодой, орел, куроногата, дрозд, чайка	Оливка, виноград, пшеница, роза, ополсбахчевые, зерновые, лещ, фисташки, шафран, миндаль, гранат, клевер
Губа-Хаямазкий	Хачмазский, Губинский, Гусарский, Сызганский и Шабранский районы	Реки Самурчай, Гусарчай, Гарачай, Агчай, Гагаджукчай, Алачай, Гуднагчай, Валвалачай, Гиптигчай, Агачай, оз. Агзыбор, Самур-Апшеронский канал, водохранилища Тахтакорши	Шахдаг 4233, Базардозу 4466, Туфан 4191, Дубран 2205, 2874, Бабадаг 3629, Пулугдаг 1780, перевал Сувай-Йивясу 2500, Ярмайлаг 1780, Джа-мал Ноют, перевал Салават 2895, Gulludostu 2713	Дуб, ясени, сосна, фундук, орех, каштан, хитма, яблока, груша, кизил, вишня, черешня, черешня, черноплодка, амали, боярышник, кавказская группа барбарис, крушина, береза, можжевельник, глауциция, пивалственная группа, палурус, кизильник, ферула, селитран-ка Шобера	Скерида, гвоздика Кузнецова, валериана Дагестанская, колоколчик, сых yashlyb, тавола горючая, пузырник восточный, вероника мальвенная, лук горнодобывай, соевая древоидная, яснотка, ладуан	Волк, медведь, лиса, барсук, кабан, гавель, фазан, куроногата, гусь, утка зеленоглавая, ласухи	Яблока, хитма, груша, черешня, хурма, фундук, орех, каштан, амали, овоще-бахчевые, зерновые и зернобобовые, подсолнечник, кукуруза
Шеки-Затальский	Белоканский, Гаский, Габалинский, Огузский, Шекинский и Загатальский районы	Реки Мазырмай, Гарачай, Катехчай, Белоканчай, Шинчай, Ейричай, Ганахчай, Комругчай, Талычай, Мухахчай, бакметчай, Кипчай, Филфилчай, Липкалгчай, Ванлагчай и Дампираранчай	Перевал Салават 2815, Гутан 3648, Шафакыллаг, Рустанбаз	Дуб, фундук, орех, каштан, тутовник, боярышник, ежевика, вишня, черешня, альча, ольха, шиповник, арахис, ясени, береза, липный орех, можжевельник, шав, тополь, желтая береза, афба, амали, оплешка, шатаф, малина	Горный пшеница, белоуз, осиница, клевер сомнительный, манжетка кавказская, колоколчик, тимофейка альпийская, минурисиягорная, польня, соевая	Бурый медведь, лиса, волк, шакал, лиса, лесной кошка, барсук, речной самур, белка, кролик, тетра, фазан, голуб лесной, тушкан, кулик, утка зеленоглавая, нежный олень, горные козы, рис, орел, куроногата, горный сокол, коршун, фазан, соловей, галка, дятель, сова, белый-глав куроногата, англопона, еж, сугтанская курица, ворона, ваг, журавль, фламинго, серна	Фундук, орех, каштан, лещ, фисташка, миндаль, ополсбахчевый, табак, кукуруза, подсолнечник, роза, зерновые и зернобобовые, яблока, груша, черешня, вишня, кизил, хурма
Горный Ширван	Агсунский, Исмаиллинский, Гобустанский и Шекинский районы	Реки Гирдманчай, Агсу-чай, Ширсагчай, Гесчай, Туринчай, Демирларан-чай, Гамача, Гозлу-булагчай, Зогачай, Гараохур, Ашгабтрам-лы, Екахана водохранили	Турфдаг 4191, Бабадаг 3629, Гамча 2139, Едлджидик 2322, Шахназарлидаг 2874	Ясени, арахис, дуб, обаяновенный крушица, береза, кашал, пш, шав, восточная яблока, кавказская группа оплешка, амали, орех, жимолит, кизил, боярышник, альча, вишня, барбарис, шиповник, тополь, фисташка, роза, липный виноград	Каркас, химел, обвойник, жимелость, соссарил	Белый волк, лекающий мышь, , pichiqd zarybь, кролик, волк, шакал, лиса, кавказский ястреб, фазан, козодой, перелет, куроногата, голуб, олень, горный бык, кабан, еж, заяц, рис, Американская йенот, Александрская пшца, дятель, орел, leu, ворон, гребенчатый грифон	Зерновые и зернобобовые, виноград, яблока, груша, персик, абрикос, айва, хурма, лещ, ополсбахчевые, кизил, амали, вишня, фундук, орех, каштан, кукуруза, подсолнечник, картофель

Централь- ный Аран	Гор. Милгечур Агдашский Гексайский Кюрдамирский Улджарский Белаский и Зардабский районы	Реки Кура, Туриячай, Госчай, Заргачай, Бугур, Галачик, Ефривай, Пеш- вачай, Вандамчай, Гара-чай, Алджан, Корчай, Инджачай, Гирдиман, Агсу, Баи и Нижний Ширванский каналы, Ширванский коллектор, водохранилища, Милгечур и Варвара	Гарамармашский грады 437 m.	Ольха бордагая, клен, ива, чинара, тополь, соевый виноград, русский виноград, ижир, ижир гирванский, селитрянка Шобера, тамарис, аlovu boun, гранат, лесной виноград, каспийский лох, палурус	Голодный лук, черный лук, осока, поплин, афранка, липкий марков, дубровник, хондрилма, линнопренис двухцветковый, жостер	Кабан, волк, лиса, заяц, еж, фазан, куропатка, жаба, драпа	Зерновые и зернобобовые, хлопок, кукуруз, подсолнечник, гранат, айва, клевер, соя, овошбахчевые, хурма, сахарная свекла, картофель, лук, чеснок, рис
Шир- ван- Сальян- ский	Город Ширван, Бляжуварский, Гаджабульский Нефчиальский и Сальянский районы	Реки Кура, Болгаричай, Аккуна и Пирсаатчай; озера Гаджабул и Дурдаг; Ширванский канал	Дуродаг, Агзабир, Довшандаг, Бабаанан, Дуздаг, Галма, Гаровад, Мышовад, Хыдырлы, Кюрсапги, Хамамдаг	Собачий виноград, русский виноград, обьяковенный ижир, ижир гирванский, селитрянка Шобера, тамарис, асригил опия, жостер, гранат, лесной виноград	Тамус, Бакинский, поплин, зверобой, черныи солянка, саяна колосник каспийский, коса стероидный, подорожник, морской, лук, шавель, свездчатка, солодка сладкая, петрелиония, мята	Газель, волк, лиса, еж, барсук, заяц, шакал, дикая кошка, фазан, куролатка, золотистый краснойловой гтиша, чайка, розовый пеликан, черная цапля, золотой гусь, маленький лебедь	Зерновые и зернобобовые, хлопок, кукуруз, подсолнечник, гранат, айва, виноград, слива, терновник, алыча, ижир, сахарная свекла, абрикос, персик, клевер, соя, овошбахчевые, рис, лук
Миль- Муган- ский	Бейлаганский Ишилинский Саятлинский и Сабрабальский районы	Реки Кура и Араз, озеро Сарысу, Верхний Карабахский канал	Топол, карага, ива, тамарис, лох	Черный лук, саяна колосник каспийский, кермек, сведа, солянка, лук серокаковые, поплин, мятник, луковичный, дикий ячмень, канаресчик	Газель, волк, лиса, еж, барсук, заяц, шакал, дикая кошка, куролатка, фазан, золотистый краснойловой гтиша, чайка, розовый пеликан, черныи цапля, золотой гусь, маленький лебедь, баклан, лебедь, сультанская кушша, фламинго	Зерновые и зернобобовые, хлопок, кукуруз, подсолнечник, гранат, айва, виноград, терновник, слива, алыча, абрикос, клевер, соя, овошбахчевые, лук, чеснок, рис, сахарная свекла	
Гянджа- Дашке- сан- ский	Города Гянджа и Нафлан Дашкесаанский Гранобитский Гекселский и Самухский районы	Реки Кура, Гянджачай, Гошгарчай, Омарчай Аг- ичай, Геран, Кюркачай, Шемирчай, Корчай, Гарачай, Мингечурский водохранилищ; озеро Гексед, Зелгеол, Шамды геол и Маралгеол	Арахис, дуб, палурус, лещен, липа, вишня, черешня, топ-оль, крушина, береза, амазил, сосна, алыча, яблока, груша, боярничник, шиповник, простой фундук, орех, сирен, кизильник, жостер Палласа, карнас, монжастка пельсовая	Простеть крупнопетковой, исабрица, мятник ашый-ский, костер, белоус торга-воший, фиалка, очуванчик, хондрилла мелкоцветковая, жеруха, мелкоцветник ал-пийский, поплин, свездчатка, дымянка, нарпис, крапива, ромашка, бессмертник	Зерновые и зернобобовые, хурма, айва, яблока, груша, виноград, хитма, картофель, лук, овошбахчевые, черешня, вишня, персик, абрикос, терновник, слива, алыча	Зерновые и зернобобовые, хурма, айва, яблока, груша, виноград, хитма, картофель, лук, овошбахчевые, черешня, вишня, персик, абрикос, терновник, слива, алыча	
Гаях- Товуз- ский	Агдафинский, Геджебский Газакский Шемкиский и Товузский районы	Реки Акстафичай, Товуз- чай, Шамирчай, Есрик-чай, Анхемар, Инджа, Загам, Соганчай, Аббас-бекли, Турпсу, Коротлу, Нарзан, Бюкбулаг, Ахылджа, Инакбоган и Есрикчай; озеро Джан-дар, водохранилища Шемкяр, Аббасбекли, Соганчай, Камердги и Ешкенд	Чобандаг 890, Гексан 250, Авсаяг 992, Оркудаг 1316, Балагар 701, Гошпалыдаг 3549, Годжадаг 3317, Еддагы 1533, Муровдаг 2993, Гестарчин	Дуб, ясен, простая круина, арахис, кизиль, боярничник, можжевельник, яблока, груша, алыча, шиповник, амазил, ель, береза, жостер черная, кипарис, ежевика, ива, тамарис, глаушам, барбарис	Бурый медведь, фидраг илан, антилоп, заяц, медведь, волк, лиса, фазан, золотистый краснойловой гтиша, баклан, голуб, шыаад фиса, золотой утка, белый ваг	Зерновые и зернобобовые, айва, яблока, грушника, груша, виноград, хурма, картофель, лук, овощбахчевые, вишня, черешня, персик, абрикос, слива, терновник, алыча, лох	Зерновые и зернобобовые, хурма, айва, яблока, грушника, груша, виноград, хитма, картофель, лук, овощбахчевые, черешня, вишня, персик, абрикос, слива, терновник, алыча, хлопок, лох, миндаль
Кара- бах- ский	Город Ханкенли Агдажинский Агдамский Бардинский Фуззулинский Ходжалинский Сарсанский водо- хранилища; Верхний и Карабахский канал, озеро Тертгерский районы	Реки Кура, Араз, Инджа- чай, Гартарчай, Кондала- нчай, Гошгар, Хачан, Шаларты, Гуручай, Пап- равад, Гюлаблы, Го- дьялда, Гюлягач, Дёр-банд и Сарсанский водо- хранилища; Верхний и Карабахский канал, озеро Агтеол	Муровдаг 3224, Бюк Кирс 2725, Мехман 913, Гаанчы, Удихырман, Шахбулагский хребет, Чобандаг, Пиралбагский грады 416	Дуб, палурус, каштан, боярничник, топол, ива, туювник, амазил, лох, гранат, тамарис, жостер ослабляющий, терен, алыча, яблоко, груша, орех, каштан, черника, глаушам	Поплин, голодка, верболожья колочка, мятник, осиянша	Медведь, волк, шакал, лиса, рыс, барсук, олень, горные козы, асэль, баклан, фазан, лесной кошка, белка, шумный лебедь, красная утка, сузар, сультанская кушша	Зерновые и зернобобовые, хурма, айва, яблока, грушника, груша, виноград, хитма, картофель, лук, овощбахчевые, черешня, вишня, персик, абрикос, слива, терновник, алыча, хлопок, лох, миндаль

Восточный Западный Зурский	Джабраилский Кельбаджарский Губадлинский Ленкоранский и Занглинский районы	Реки Араз, Инджачай, Таргарчай, Хачындчай, Хавари и Баргошад; водохранилища Гызгаласы	Дашдаг 3616, Муров 3224, Кьрыз 3666	Дуб, черника, канагаз, боярышник, топол, ива, туютник, амазл, лох, гранат, тамарис, жостер ослабляющий, терен, альча, яблоко, груша, орех, каштан, черника, глаущая	Гвоздика, гвоздика многоцветковая, исабриша, мятник алпийский, костер, белос торганошый, фиалка, одуванчик, хондрилла мелкоцветковая, жеруха, мелкоцветник алпийский, польнь, звездатка дьямянка, наршис, кропива, ромашка, бессмертник	Медведь, волк, шакал, лиса, рас, барсук, олень, горные козы, гасель, баклан, фазан, лесной кошка, барсук, белка, шумный лебед, фазан, красная утка, сузар, сульганская курица	Зерновые и зернобобовые, айва, яблока, грубника, груша, хурма, картофель, овопсбахчевые, абрикос, слива, терновник, алыча, орех, каштан
Ленкоранский Астаринский	Астаринский Джабраилский Ленкоранский Масаллинский и Ярдамлинский районы	Реки Впяши, Астарачай, Алар, Гангаруд, Гумба-лыя, Гамашара, Ленкоранчай, Болгарычай, Миншарчай и Инджачай; водохранилища Ханбулан, Инджа, Гексера и Впяши.	Базальзи, Комурдаг 2493, Гьязорды 2433, Пешгасар 2244, Шахипшарин 2490, Вепшли, Солгард, Пештесер-Буроварский хребет	Дуб, липа, акация, яблоко, гранат, виноград, черника, ежевика, канала, пампурус, железная дерево, азат, золотоглаз, ива, сль, гишарис, сосна, клен, шиповник	Волк, лиса, заяц, еж, белка, рас, леопард, барсук, кабан, гундуз, красный гусь, лысуха, фазан, куропатка, дикий петух, орел, чапля	Зерновые и зернобобовые, картофель, лук, чеснок, кукуруз, подсолнечник, грубника, овопсбахчевые, виноград, хурма, айва, гранат, пшжир, амазл, мандарин, апелсин, лимон, фенхоя, чай, рис	Зерновые и зернобобовые, картофель, орех, каштан, алыча, гекта, табак, айва, яблока, груша, персик, абрикос, миндаль, фистиска, лох
Нахичеванский	Гор. Нахичевань, Бабекский Джугфинский Конгаринский Ордубадский Садаракский и Шахбузский районы	Реки Араз, Арпачай, Нахичеванчай, Ордубад-чай, Алпнджачай, Гипан-чай, Гурудера, Габаб, Шахбузчай, Кюкючай и, Хок; водохранилища Араз, им. Г.Алиева, Арпа чай, Банаарлы, Нехрам, Узуноба, озера Ганлы-геол, Багабат, Саярлы, Геоктел	Иландат 2415, Гипад-жак 3904, Биланакский перс-вал 3362, Гзынгая 3223, Ялыдера 3872, Г.Арангор-даг 3814, Сандан 3754, Давабобина 3560, Кюкюр-даг 3120, Сирап 3117, Ко-мурли 2064, Арпдаж 2034, Мехридаг 1869, Габагйол 1824 ... Дара-яз-Суванский хребет.	Дуб, абрикос, персик, орех, каштан, алыча, гекта, яблоко, айва, виноград, клен, арахис, граб, можжевельник, шиповник, ежевика	Польнь, солянка, гвоздика многоцветковая, шистель крупноцветковый, лсаб-риша, мятник алпийский, костер, белос торганошый, фиалка, одуванчик, хондрилла мелкоцветковая, жеруха, мелкоцветник алпийский, звездатка, дьямянка, наршис, крапива, ромашка, бессмертник.	Медведь, горные козы, волк, лиса, свиня, кабан, белка, рас, шакал, шап, куропатка, сова	Зерновые и зернобобовые, фундук, орех, каштан, алыча, гекта, табак, айва, яблока, груша, персик, абрикос, миндаль, фистиска, лох

Территория большинства экономических районов Азербайджана имеет богатую растительность. Особо можно отметить разнообразие флоры Губа-Хачмазского, Шеки-Загатальского, Карабахского, Гянджа-Дашкесанского и Лянкяранско-Астаринского экономических районов. В этих районах на обширных территориях распространены экземпляры различных реликтовых деревьев и кустарников, а также плодово-ягодных растений, произрастающих в естественных условиях. Кроме того, важными представителями флоры являются травы и кормовые растения различных формаций. Растительность создает условия для здоровой экологии и обилия кислорода в атмосфере. Леса имеют большое значение для выживания и развития людей и других живых существ, выполняя функцию легких природы. В лесах встречаются сосна, пихта, береза, дуб, тополь, липа, амарин, орех, барбарис, каштан, яблоня, груша, вишня, черника, явор, боярышник, ольха, кипарис, ольха, ива, вяз, шелковица, бук, терновник, ежевика, шиповник, азгиль, хурма, алыча, арахис, кизиль, иржир, лох и др. тутовые растения распространены. В этих лесах встречается и железная древесина (особенно в Лянкяран-Астаре), названия которого занесены в Красную книгу. Среди трав и кормовых растений в этих экономических районах большими массивами произрастают кресс-салат, кормовые, осоковые. В отличие от горных и предгорных районов, сухие субтропики относятся к пустыням, полупустыням и т. д.

Впервые агроэкологическое состояние экономических районов оценивалось баллами. Критериями, используемыми при оценке, являются балльные оценки качества почвы, основные факторы климата (среднегодовые показатели температуры воздуха и почвы, абсолютные максимум и минимум температуры, эффективная температура). В качестве поправочных коэффициентов принимали состояние орошения территории, уровень флоры и фауны (табл. 5). Как видно из таблицы, Шеки-Загатала (100 баллов) и Губа-Хачмаз (98 баллов), получившие наивысший балл в общей оценке, имеют высокие условия для сельскохозяйственного производства за счет благоприятного плодородия почв и агроэкологических условий. Условия экономических районов. Богатство здешней флоры и фауны, обилие водных ресурсов является основным фактором, стимулирующим выращивание практически всех естественных древесно-кустарниковых, садовых, бахчевых, технических, зерновых и зернобобовых культур и получение высоких урожаев. Экологически чистый воздух лесного покрова и горных районов имеет высокий потенциал для развития сельского хозяйства и туризма в этих районах. Почвенно-агроэкологические условия Карабахского, Нагорно-Ширванского, Газах-Товузского и Лянкяранско-Астаринского экономических районов также находятся на хорошем уровне. Большинство садов Азербайджана и основные туристические центры находятся в этих экономических районах. Имеются летние пастбища с большими площадями для развития животноводства.

Cadvel 5

Оценка агроэкологические показатели экономических районов Азербайджана

Экологические показатели	Экономические районы										Среднее количество осадков, мм	Дождливый; годовое количество дней;	Сумма ежегодного испарения, мм	Среднегодовая скорость ветра, мм/сек.	Годовое количество дней с сильным ветром (>15 м/с)	Количество снежных дней в году	Годовое количество дней с градом	Средний боинтевый баллы	Агроэкологический оценки, баллами	Поправочные коэффициенты			Оценка сельскохозяйственной пригодности эконом-ч-с-ого района (оконч-гельный баллы)
	Среднегодовая температура воздуха, °С	Среднегодовая абсолютная минимальная температура воздуха в °С	Годовая абсолютный минимум температура воздуха, °С	Годовая абсолютная максимальная температура воздуха, °С	Среднегодовая температура поверхности суши, °С	Годовая сумма температура выше 5°С, в °С	Годовая сумма температура выше 10°С, в °С	Среднегодовая относительная влажность воздуха, %	Годовое количество осадков, мм	Ложливый; годовое количество дней;										Сумма ежегодного испарения, мм	Среднегодовая скорость ветра, мм/сек.	Годовое количество дней с сильным ветром (>15 м/с)	
Экономические районы	1.Бакинский	14,4	-5	-13	40	17	5013	4461	70	247	74	1140	6,3	67	7	0,4	71	75	0,5	0,5	0,5	46	
	Опекши баллы	81	54	71	96	79	99	97	99	29	73	50	0	12	20	67							
	2.Абшерон-Хызынский	12,4	-13,7	-18	41,3	16	4303	3880	75	351	-	941	5,4	57,7	26,3	0,09	76	84	0,6	0,6	0,6	59	
	Опекши баллы	95	52	98	93	86	85	84	95	41	-	76	50	0	76	30							
	3.Губа-Хачмазский	11,0	-14	-22	39,4	14,4	12,4	-3380	-18	413	16	760	2,94	21,8	29,4	0,3	91	93	0,8	1,0	0,9	99	
	Опекши баллы	85	48	80	98	97	85	84	94	54	85	100	12	40	85	100							
	4.Шек-Загатайский	12,1	-11,8	-23,2	36,8	14	4222	3818	62,2	946	98,5	796	1,3	6,3	34,4	1,5	88	98	0,9	1,0	0,8	100	
	Опекши баллы	93	72	75	96	100	86	83	87	82	97	76	54	83	100	20							
	5.Горно-Ширванский	11,6	-10,8	-18	38	14,3	4095	3817	71,8	572	108	962	2,4	14	29,3	1,6	87	95	0,7	0,9	0,9	93	
	Опекши баллы	83	83	98	99	98	81	83	99	62	93	73	100	26	85	18							
	6.Центрально-Аранский	14,9	-8,6	-20,1	41,8	17,1	5054	4606	70,3	418	84,8	1001	2,37	11,3	10	0,52	85	90	1,0	0,5	0,6	76	
	Опекши баллы	85	93	90	91	78	100	100	99	49	84	68	99	21	92	37							
	7.Ширван-Сальянский	14,4	-9,2	-22,4	40,8	17,8	5045	4559	73	281	75	1014	3,54	20	7,8	0,24	63	84	1,0	0,6	0,5	65	
	Опекши баллы	81	100	78	94	73	96	99	93	33	74	67	15	31	23	80							
8.Миль-Мутанский	14,0	-11	-22,7	40,8	18	4938	4473	73,8	303	72	954	2,75	16,7	11	0,33	90	89	0,8	0,6	0,5	69		
Опекши баллы	82	80	86	94	71	98	97	96	26	71	75	85	85	20	88								
9.Гянджа-Дашкесанский	11,8	-12,7	-20,3	36,0	11,0	4267	3810	69	367	86	1000	2,95	20,5	30,3	2,15	95	88	0,8	0,9	0,7	89		
Опекши баллы	91	62	89	94	79	84	83	97	43	85	68	77	38	88	15								
10.Гязах-Товузский	11,3	-12,8	-24,2	38	14	4038	3615	71	476	101	849	2,18	21	25,6	2,22	100	94	0,8	0,8	0,7	92		
Опекши баллы	87	69	68	99	100	80	78	100	56	100	88	91	39	88	12								
11.Карабахский	12,6	-10,5	-19,1	38,9	15,3	4384	3644	68,6	443	94,4	810	2,0	5,4	17,6	2,1	100	95	0,7	0,8	0,9	96		
Опекши баллы	97	86	96	91	81	87	79	97	52	93	93	87	100	51	14								
12.Восточно-Западный	10,7	-13,2	20,8	36,8	12,2	3811	3351	65	521	91	835	2,6	8,2	40,4	1,9	95	93	0,6	0,8	1,0	92		
Опекши баллы	82	57	76	94	88	75	73	92	68	90	90	92	49	87	40								
13.Ленкорань-Астаринский	13,0	-9,2	-18,3	38,5	15,3	4521	4007	76,7	847	115	841	2,4	11,5	23,3	0,72	83	100	0,8	0,7	0,8	88		
Опекши баллы	100	100	100	100	81	89	87	92	100	86	89	100	100	21	36	50							
14.Нахичеванский	11,8	-16,9	-28,5	41,5	15,6	4410	4080	58,9	335	74	1128	2,2	7,0	40,6	2,1	74	81	0,7	0,6	0,7	65		
Опекши баллы	91	17	44	92	89	87	89	83	40	73	57	42	97	82	37								

Бакинский (45 баллов) и Абшерон-Хызинский (59 баллов) экономические районы Азербайджана считаются наименее качественными для производства сельскохозяйственной продукции. Низкий уровень плодородия почв и неблагоприятная агроэкологическая обстановка являются основными причинами слабого развития сельскохозяйственного производства в этих экономических районах. В экономических районах Баку и Абшерон-Хызы выращивают в основном оливки, инжир, миндаль, лох, виноград, приспособленные к засушливым и жарким климатическим условиям, не нуждающиеся в орошении. Большую часть ареала занимают полыни, гангала и др. используются в качестве зимних пастбищ, где распространены засухоустойчивые кормовые культуры. Домашние животные, такие как мелкий рогатый скот и верблюды, содержатся на зимних пастбищах.

Литература

1. Д.Р.Ахадов - Агроэкологические особенности и бонитировка чаепригодных почв влажных субтропиков южной части Ленкоранской. Автореферат на кандидатскую диссертацию. Баку, 1979, 26 стр.
2. Д.Р.Ахадов - Бонитировка чаепригодных почв южной части влажных субтропиков Азербайджана. Баку, 2022, 173 стр.
3. М.П.Бабаев - Орошаемые почвы Кура-Араксинской низменности и их производительная способность. Баку, Элм, 1984. 173 стр.
4. М.Р.Вабайев - Azərbaycan torpaqlarının morfogenetik diaqnostikası V.Н.Нәсәнов nomenklaturası və təsnifatı. Bakı, Elm, 2011, 447 səh. Ç.М.Сәғәрова S.М.Нүстүнөва
5. В.Р.Волобуев - Система почвы мира. Баку, Элм, 1973, 307 стр.
6. Б.И.Гасанов - О некоторых особенностях горно-лесных желтоземных почв Ленкоранской зоны. ДАН Азерб.ССР, 1957 том XXIII, № 6.
7. Ш.Г.Гасанов - Генетические особенности и бонитировка почв Юго- Азербайджана, Баку, 1978, 219 стр.
8. V.Н.Нәсәнов - Azərbaycanın allüvial hidromorf torpaqlarının təkamülü və təsnifatı. Torpaqşünaslıq və aqrokimya institutunun əsərləri toplusu 16. Bakı, Elm, 2004, səh. 134-155
9. Р.В.Ковалев - Почвы Ленкоранской области. Баку, 1966, 372 стр.
10. Q.Ş.Məmmədov - Azərbaycanın torpaq ehtiyatları. Bakı, Elm, 2002, 131 səh.
11. Q.Ş.Məmmədov - Azərbaycan Respublikasının Dövlət Kadastrı. Bakı, 2003, 445 səh.
12. М.Э.Салаев – Почвы Малого Кавказа. Баку, 1966, 327 стр.
13. Э.Ф.Шарифов – Горно-лесные почвы Восточного склона Малого Кавказа. Баку, 1984, 192 стр.